

БОБУР ВА УНИНГ АВЛОДЛАРИ ДАВРИДА МАОРИФ ТИЗИМИ**СОБИРОВ ЖАМШИДБЕК ЗОКИРЖОН ЎҒЛИ****АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТИ****3-БОСҚИЧ ТАЛАБАСИ**

Аннотация: Ушбу мақолада Бобур ва Бобурийлар даврида маориф тизимидаги ислохотлар, мусулмон ва ҳинд фарзандларининг бирга таълим олиши учун қилинган шароитлар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Бобур, Бобурийлар, Акбаршоҳ, Шоҳ Жаҳон, Жаҳонгир, маориф.

Ҳинд тарихчиси Л.П.Шармаинг баён этишича, бобурийлар ҳукмронлиги даврида мамлакат узра маълум режа асосида ва бир хил тизимда таълим ўлчовлари ташкил этилган бўлиб, ёшларга таълим бериш ишлари асосан йирик шаҳарларда очилган мактаб ва мадрасаларда, айрим ҳолларда эса яқка тартибда олиб борилар эди.

Болаларни яқка тартибда ўқитиш ҳоллари асосан, шаҳзода ва маликалар, шунингдек, аркони давлат — сарой аъёнлари, амир ва беклар ҳамда хонларнинг фарзандлари каби аслзода болалар учун ташкил қилинар эди. Бунда уларнинг таълим олишлари учун ҳам эмас, балки кундалик тарбияси билан ҳам шуғулланувчи махсус тарбиячилар тайинланган. Ёш шаҳзода ва маликаларнинг тарбияси учун энг тажрибали, обрўли ва кенг билим доирасига эга энагалар тайинланган. [1]

Аслзодаларга фалсафа, тарих, математика, иншо, ҳуснихат каби фанлар ўқитилар ҳамда мусиқа илмидан дарс бериларди. Араб тилини ўрганиш эса ҳар бир мусулмон фарзанди учун ҳам фарз, ҳам суннат ҳисобланарди. Бундан ташқари, уларга отда юриш, чавандозлик, қиличбозлик, камонбозлик, мерганлик каби шахсни жасурлик ва мардликка ўргатадиган машқлар билан шуғуллантириш учун ҳам махсус тарбиячилар тайинланган.

Ҳинд адиби Нина Эптоннинг 1994 йилда Дехлида инглиз тилида чоп этилган «Менинг севимли маликам Мумтоз Маҳал» (N. Epton. My beloved Empress. Delhi. 1994) китобида айтилишича, Шоҳ Жаҳоннинг суюкли маликаси Аржуманд Бону (Мумтоз Маҳал)га куёвга чиқишидан олдин мусика илмидан дарс бериш учун унга Сатлинисо исмли мусикашунос аёл шахсий хизматкор қилиб берилган. [2]

Жаҳонгирнинг суюкли маликаси Нур Жаҳон ҳам жисмонан бақувват ва шижоатли бўлганидан эри Жаҳонгир билан тез-тез овга чиқиб турар, нишонга олган ҳайвон ёки паррандани беҳато урар эди.

Мактаб ва мадрасалар подшоҳ, ҳоким ёхуд бирон бадавлат амир ва беклар томонидан ҳайрия сифатида айнан ана шу мақсадда қурилган биноларга жойлаштирилган. Уларга сарфланадиган харажатлар давлат хазинасидан, баъзан эса ҳайрия маблағлари ҳисобидан тўланган.

Бобур Мирзо хассос шоир ва олим, моҳир давлат арбоби ва лашкарбошигина эмас, балки буюк маданият ва шарқона ахлоқ-одоб тимсоли, улкан маърифат фидойиси ҳамдир. У Ҳиндистонга келиб, салтанат ишларини саришталаб (1526—1530), Дехлида Мадраса қурдириб, бу ерда география, математика, астрономия каби дунёвий фанлар билан бир қаторда диний фанларнинг ҳам ўқитилишини йўлга қўйди. [3]

Мударрис сифатида Марказий Осиёнинг йирик шаҳарларидан ўз даврининг йирик олим па мутафаккирларини таклиф қилди. Бобурнинг ёшларнинг илм олишларига қанчалик ҳафсала ва масъулият билан қараганини унинг ўша пайтда Шайбонийхонинг босқинлари туфайли отаси қатл этилган Муҳаммад Хайдар Мирзонинг хотираларидан ҳам қисман билиб олиш мумкин.

Бобурнинг маърифат соҳасидаги ишларини ўғли Ҳумоюн давом эттириб, мамлакат пойтахтида Мадраса ва «Дин панох» деб аталган диний илмлар маркази ташкил этди. Замон зайлига кўра у ерда асосан, диний фанлар, хусусан, ислом назарияси ўрганилар эди.

Фаннинг барча соҳалари бўйича санскрит (қадимги ҳинд тили), араб, урду ва бошқа тилларда яратилган ва энг яхши асарлар форс тилига ўгирилиб, мактаб ва

мадрасаларда дарслик сифатида қўлланилиши йўлга қўйилди. Илм даргохларида дунёвий фанлар, жумладан, математика, география, астронология, тарих, сиёсатшунослик, теология (дишнунослик) каби фанлар ўқитилишига эришилди. [4]

Мусулмон болалари ва маҳаллий ҳинд болалари бир хил умумтаълим мактабларида ўқиб, барча фанлардан бир хил дарслик ва қўлланмалардан фойдаланиш тартиби жорий қилинди. Мусулмон болаларига санскрит тили, ҳинд болаларига эса давлат тили форс тилини ўргатиш расмий тус олди. Ҳинд болаларига ўз дини бўйича таълим бериладиган ҳолларда бутхоналардан махсус брахманлар таклиф этиладиган бўлди.

Абулфазлнинг «Айни Акбарий» асарида кўрсатилилшича, Акбар ҳукмронлиги даврида Шоҳ Фатҳуллох Шерозий томонидан тавсия этилган ўқитиш дастури асосида маориф тизимида катта ислоҳот ишлари ўтказилди. Кейинги даврларга келиб низомия тизими ҳам ўқитиш соҳасида қўлланила бошланди. [5]

Бобурий подшоҳлар ҳукмронлиги даврида умумтаълим тизимини такомиллаштириш борасида кўпгина ислоҳий ўзгаришлар амалга оширилди. Исломиё мактаблар масжидларга, сўфийларнинг хонақоларига ва авлиёлар мақбаралари киришида очилган мадрасаларга бириктириб берилди, кўплаб илм масканлари ташкил этилди. Бобурий ҳукмдорлар эса келажак авлодларга буюк маънавий мерос қолдирди ва уларнинг меросида маориф бўйича ўзгача ғоялар ажралиб туради. Хусусан

Тарих, география, мусиқа, ҳарб илми каби фанлар ривожига улкан ҳисса қўшган Бобур Мирзонинг маънавий меросида ёшларни билим олишга, одобли, ахлоқли бўлишга даъват этиш ғояси устун туради.[6]

Фойдаланилган адабиётлар:

1. G'ofurjon Satimov, Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida Boburiylar davri. – Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2008.
2. G'ofurjon Satimov, Boburiyzodalar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2003.
3. Маҳмуджон Нуритдинов, Бобурийлар сулоласи. – Тошкент: Фан, 1994.

4. Н. Г. Низомиддинов, Буюк Бобурийлар тарихи (XVI-XIX аср). – Тошкент: Фан ва технология, 2012.
5. Саидбек Хасанов, Заҳириддин Муҳаммад Бобур. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011.
6. Sobirov jamshidbek zokirjon o'g'li. (2022). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR – DINIY VA DUNYOVIY BILIMLAR SOHIBI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(1), 194–197. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/42>
7. Собиров , Ж. З. (2022). БОБУРИЙЛАР ДАВЛАТИДА САРОЙ МАНСАБЛАРИ. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(5), 726–728. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-5-726-728>